

РЕАКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗМА БОЛЬНЫХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИХ С ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ

Карабаев Журабек Аминжон угли

**Ассистент кафедры общей хирургии Самаркандского
государственного медицинского университета.**

Республика Узбекистан. г. Самарканд.

Аннотация

Острый панкреатит-это острое воспаление поджелудочной железы, которое действуя на интегративные системы организма человека, вызывает в них сильнейшие изменения. Целью работы является определение вегетативной реактивности при остром панкреатите. Исследование проводилось на 30 практически здоровых людях, а также на 30 больных острым панкреатитом. Выявлено что в организме у здоровых людей, в реактивности вегетативной нервной системы наблюдается монотонное напряжение между симпатической и парасимпатической нервной системой, на фоне нормальной адаптивной реактивности. У больных с острым панкреатитом существует напряжение между симпатической и парасимпатической нервной системой в реактивности вегетативной нервной системы, активация симпатoadреналовой системы, централизация системы регуляции на фоне гипoadaptивного состояния.

Ключевые слова: Острый панкреатит, реактивность вегетативной нервной системы, вариабельность сердечного ритма.

REACTIVITY OF THE BODY OF PATIENTS IN THE TREATMENT OF ACUTE PANCREATITIS

Karabaev Zhurabek Aminjon ugli is an Assistant at the Department of General Surgery of the Samarkand State Medical University. The Republic of Uzbekistan. Samarkand.

Annotation

Acute pancreatitis is an acute inflammation of the pancreas, which, acting on the integrative systems of the human body, causes the strongest changes in them. The aim of the work is to determine the vegetative reactivity in acute pancreatitis. The study was conducted on 30 practically healthy people, as well as on 30 patients with acute pancreatitis. It was revealed that in the body of healthy people, in the reactivity of the autonomic nervous system, there is a monotonous tension between the sympathetic and parasympathetic nervous system, against the background of normal adaptive reactivity. In patients with acute pancreatitis, there is tension between the sympathetic and parasympathetic nervous systems in the reactivity of the autonomic nervous system, activation of the sympathoadrenal system, centralization of the regulatory system against the background of a hypoadaptive state.

Key words: Acute pancreatitis, reactivity of the autonomic nervous system, heart rate variability.

Панкреатит - это асептическое воспаление поджелудочной железы, в основе которого лежит процесс аутоферментативного некробиоза, эндогенная интоксикация, а также резкое изменение реактивности организма на фоне действия экстремальных факторов, на фоне дисбаланса между эрготропной, трофотропной и кинетической деятельности автономной нервной и эндокринной системы, приводящие к развитию эндогенной интоксикации [19; 13; 8;20;21;22]. Продукты эндогенной интоксикации, нехватка энергии в организме, способствуют снижению резистентности

систем организма, то есть затрагивает окружность поджелудочной железы и в самой поджелудочной железе вызывает различные патологические изменения.

Острый панкреатит является одним из наиболее распространенных патологий, среди хирургических заболеваний. На его долю приходится 5-10% абдоминальной патологии. Частота панкреонекроза среди распространенных форм панкреатита составляет 15-30%. За последние 20 лет среди жителей на 100 000 человек частота острого панкреатита увеличилась на 10-30% [2; 6; 11; 10; 18; 23].

К настоящему времени, несмотря на консервативное и оперативное лечение современными методами, общая летальность составляет 7-15%, в деструктивных случаях - 40-70%, а при панкреатическом шоке - 85-90%.

Одним из основных факторов, определяющих это состояние, является возраст пациента, наличие синдрома органной недостаточности, поздняя диагностика, ошибочный диагноз, неправильное терапевтическое и хирургическое лечение. [12; 14; 5; 4; 3;7; 17; 24]. В основе таких процессов лежит специфичность протекания данного заболевания; поэтому ранняя диагностика причин, механизмов развития болезни, а также разработка и выбор адекватного лечения острого панкреатита, является актуальной проблемой.

Цель работы. Определение реактивности организма пациента при остром панкреатите.

Объект и материалы исследования. В ходе работы было изучена общая реакивность у 30 нормальных физиологически здоровых людей, а также у 30 пациентов с острым панкреатитом в течение 2021-2022 гг, в 1 и 2 хирургических отделениях неотложной помощи в городе Самарканд.

Методы исследования. Общеклинические лабораторные методы, инструментальные методы (КИГ, УЗИ, рентгенография), методы

статистического анализа.

Анализ полученных данных и обсуждения. В свою очередь, следует сказать, что у физиологически нормальных людей, при смешанной вегетативной реактивности, артериальное давление а также наполнение сосудов и распределение крови по всему организму имеют нормальные показатели.

При изучении вегетативной реактивности с помощью кардиоинтервалографом у здоровых людей, согласно математическому анализу, уровень активности симпатической нервной системы АМО-показала $42,6 \pm 1,9$. Вторичный математический показатель: активность центральной регуляции сердечного ритма ИН по данным вариационной пульсометрии составил $123,7 \pm 15,4$. При исследовании спектрального анализа абсолютная активность регуляторных систем Тотал составила $703,4 \pm 7,4$; метаболически-гуморальная активность VLF составила - $231,2 \pm 31,6$, взаимоотношение тонуса симпатической и парасимпатической нервной системы LF/HF $1,53 \pm 0,3$.

При этом максимальное артериальное давление составило $122,2 \pm 16,5$ мм.рт ст, минимальное артериальное давление $79,6 \pm 7,4$ мм.рт ст, пульсовое давление при этом составило $42,6 \pm 3,4$ мм.рт ст.

При изучении вегетативной реактивности с помощью кардиоинтервалографом больных с острым панкреатитом согласно математическому анализу, уровень активности симпатической нервной системы АМо - показала $64,5 \pm 1,8\%$. Вторичный математический показатель ИН, активность центральной регуляции сердечного ритма по данным вариационной пульсометрии составил ИН $257,6 \pm 30,4$ ($\%/с^2$), то есть выявлено увеличение тонуса симпатической нервной системы ($P < 0,001$).

При исследовании спектрального анализа абсолютная активность регуляторных систем Тотал составила $526,2 \pm 5,4$ ($P < 0,001$), метаболически-гуморальная активность VLF составила $351,3 \pm 46,5$

(ms^2) ($P < 0,001$); при этом взаимоотношение тонуса симпатической и парасимпатической нервной системы LF/HF составило $LF/HF \ 3,9 \pm 1,2$ ($R < 0,001$), который более выражен, по сравнению с показателями здоровых людей. Максимальное артериальное давление составило $131,3 \pm 0,9$ мм.рт ст., минимальное артериальное давление $86,9 \pm 0,8$ ($P < 0,001$), пульсовое давление при этом составило $44,4 \pm 0,25$ мм рт. ст. ($R < 0,001$).

Таким образом, при изучении показателей здоровых людей, а также у больных острым панкреатитом общая реактивность, которая включает данные, полученные на основе математического анализа в вариабельности сердечного ритма, вариационной пульсометрии, спектрального анализа по данным Михайлова В.М. (2000) Баевский Р.М., (1999у) Флейшман А.Н., (1999), Хаспека и Н.Б., (1996), Савельев В. Можно говорить что в организме больных острым панкреатитом наблюдается подключение компенсаторно-адаптивной реакции, на фоне эрготропной функции симптоадреналовой системы организма, с централизацией регуляции с обеспечиванием централизации кровообращения, увеличения артериального давления, на фоне гипoadаптивного состояния.

Заключение.

1. У физиологически здоровых людей, в организме контролируемых людей, при вегетативной реактивности наблюдается монотонное напряжение между симпатической нервной системой и парасимпатической нервной системой. Нормой является адаптивная реактивность.

2. У больных с острым панкреатитом существует напряжение между симпатической нервной системой и парасимпатической нервной системой в реактивности вегетативной нервной системы, активация симптоадреналовой системы, централизация системы регуляции на фоне гипoadаптивного состояния.

Литература

1. Баевский Р.М., Кириллов О.И., Клецкин С.З. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессах. М.: Наука, 1984.220 С.
2. Зигинова Г.М. Динамика заболеваемости деструктивными формами панкреатита среди жителей Республики Карелия // Вестн. РГМУ, №2. – 2007. -С.20-21.
3. Ибрагимов С.Х., Шаниева З.А., Аблаева Э.А., Ибадов Р.А. Прогностические факторы рациональной антибиотикотерапии при гнойных осложнениях панкреонекроза // Журн «Вестник экстренной медицины»- 2017, №4. -С.14-15.
4. Карабаев Х.К., Тагаев К.Р., Хакимов Э.А., Юнусов О.Т., Саидов Ш.А. Патология поджелудочной железы при термической травме // Журн «Вестник экстренной медицины»- 2017, №4 .-С. 15-16
5. Каримов Ш.И., Хакимов М.Ш., Маткулиев У.И., Холматов Ш.Т., Имамов А.А., Нормухамедов С.Г. Новые взгляды на хирургические проблемы острого панкреатита// Журн «Вестник экстренной медицины»- 2017, №4 . -С.16-17
6. Коваленко А.А. Анализ и пути снижения летальности при семи формах острого живота в хирургических стационарах. Автореф. дис....канд. мед. наук.– СПб, 2007.- 25 с.
7. Мамурова Н.Н. Фитотерапия как малоинвазивный метод лечения панкреатитов // Журн «Вестник экстренной медицины»- 2017, №4 с. 18-19
8. Матвеев С.Б. Критерии оценки эндогенной интоксикации при панкреонекрозе / С.Б. Матвеев, П.А. Иванов, П.П. Голиков и др. // Вестник интенсивной терапии. 2015. № 2. - С. 69-70.
9. Михайлов В.М.Вариабельность ритма сердца.Опкт практического применения метода.//г. Иванова 2000. 200с.
- 10.Савельев В.В. Усовершенствование диагностической и лечебной тактики при панкреонекрозе с использованием методов физико-

- химической биологии.//Диссертация доктора медицинских наук. ,Якутск. 2016.-362с.
- 11.Савельев В.С., Филимонов М.И., Бурневич С.З. Панкреонекрозы. – М., 2008. – 264 с.
 - 12.Скутова В.А., Абросимов С.Ю., Касумьян С.А., Чайковский Ю.Я. Вопросы лечебно-диагностической тактики и прогнозирования септических осложнений при остром деструктивном панкреатите // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. - 2018. - Т.14, №4. - С. 351-357.
 - 13.Скутова В.А., Абросимов С.Ю., Чайковский Ю.Я. Острый деструктивный панкреатит как актуальная проблема ургентной абдоминальной хирургии // Вестник СГМА. 2017. №1. - С. 68-70.
 - 14.Соколова О.В., Гудемович В.Г., Диомидова В.Н., Петрова О.В. Острый панкреатит в раннем послеоперационном периоде: причины, особенности течения, профилактика // Вестник Чувашского университета. 2018. №3. - С. 498-507.
 - 15.Флейшман А.Н. Медленные колебания кардиоритма и феномены нелинейной динамики: классификация фазовых портретов, показателей энергетики, спектрального и детрентного анализа. Медленные колебательные процессы в организме человека. Теоретические и прикладные аспекты нелинейной динамики, хаоса и фракталов в физиологии и медицине. Материалы 3-го Всероссийского симпозиума 21-25 мая 2001 г. Новокузнецк, 2001. -С.49 -61.
 - 16.Хаспекова Н. Б. Регуляция variability ритма сердца у здоровых и больных с психогенной и органической патологией мозга: дисс. докт. мед. наук. М.: ИВНД, 1996.- 236 с.
 - 17.**Blum T, Maisonneuve P, Lowenfels AB, Lankisch PG. Fatal outcome in acute pancreatitis: its occurrence and early prediction. Pancreatology**

2016;1(3) .-P. 237-241.

- 18.Floyd A, Pedersen L, Nielsen GL, Thorladius-Ussing O, Sorensen HT. Secular trends in incidence and 30-day case fatality of acute pancreatitis in North Jutland County, Denmark: a register-based study from 1981-2000. Scand J Gastroenterol 2016;37(12):1461-5.
- 19.Karabaev A.G. Relationship between the reactivity of the autonomic nervous system and the morphofunctional activity of basophilic cells of the adenohypophysis in the post-resuscitation period.// Science and world. 2020. № 3 (79). Vol. I.-P. 55-62.
- 20.Karabaev A.G. et al. Reactivity of the supraoptic, arcuate nucleus of the hypothalamus and the B-and D-basophilic cells of the adenohypophysis in the early postreanimation period //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2021. – T. 8. – №. 3. – C. 954-957.
- 21.Karabayev Aminjon Gadaevich karabayeva Marjona Avinjonovya, Xudozrova Dildora Raximovya. Study of vegetative reactivity of pregnant women with normoblastic normochromic hemato poiesis. /Polish science journal. -2021.-№8.-C.36-55.
- 22.Karabaev A.G. et al. Morphofunctional activity of neurosecretor cells in the arcuate nucleus of hypothalamus during the period post-reanimation disease //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2021. – T. 8. – №. 3. – C. 948-953.
- 23.Lindkvist B, Appelros S, Manjer J, Borgstrom A. Trends in incidence of acute pancreatitis in a Swedish population: is there really an increase? J Clin Gastroenterol Hepatol 2015;2(9) .-P. 831-837.
- 24.Matsuno M, editor. Guidelines for management of severe acute pancreatitis:pathophysiology of severe acute pancreatitis. The Intractable Pancreatic Disease Investigation and Research Group of the Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare. Tokyo: Igaku Tosho;

Vol..2,

ISSN:2349- 0012

2015.-P. 13-17.